

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Navbatdan tashqari son

№8

2024-yil dekabr

Millat umidi universiti talaba-yoshlarining
ilmiy maqolalar to'plami

2
0
2
4

Digital
Object
Identifier

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 135 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushining korrelyatsion-regression tahlili	8
Tursunov Rasul Tairovich	
Omborni boshqarishda qo'llaniladigan wms tizimi afzalliklari.....	14
Komilova Sabrina, Jalilova Malikabonu, D.N. Ishmanova	
Ta'minot zanjirlarini boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari.....	19
A.A. Muminov, Q.H. Sultonov, D.N. Ishmanova	
WMS tizimidan foydalanishning afzalliklari	23
I.R. Kudratov, S.F. Tulaganov, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotning bugungi holati va undagi muammolar	29
Abdullayeva Xusniya, Norboyeva Nodirabegim, Norboev Odil Abraevich	
Sun'iy intellektning ishlab chiqarishdagi rolini tahlil qilish.....	34
Abduvaxobova Durdona Shuxratbekovna, Shokirova Shirinabonu Shokir qizi, D.N. Ishmanova	
Hozirgi kunda raqamli marketingning jamiyatdagi o'rni	37
Saydakhmedova Sabohat, Toirova Aziza, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich, Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Цифровой маркетинг.....	41
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Норбоев Одил Абраевич	
Ta'minot zanjirini boshqarishda ERP tizimidan foydalanishning afzalliklari.....	49
Mirzayev Izzatulla Sunnatulla o'g'li, Ismatullayev Shavkatjon Shuxratjon o'g'li, D.N. Ishmanova,	
Ta'minot zanjirlarida samaradorlikni oshirish uchun KPI qo'llash.....	55
Rahimova X.M, Numonxonova S.B, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotda RFID: kichik texnologiya bilan ulkan samaradorlik	59
Sobirjonova Kamola Qobuljon qizi, G'aybulloyeva Shahinabonu G'olib qizi, Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich	
Kriptovalyutalar va raqamli aktivlar ushunchasi. Raqamli iqtisodiyotda raqamli aktivlar qanday ishlaydi?	62
Toshtemirova Sitora Nurulla qizi, Abdukarimova Munira Jahongir qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli marketing.....	66
Xolmedov Sarvar Sanjar o'g'li, Ergashev Lazizbek Xushboqovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	70
Aminjonov Afzalbek, Qobiljonov Muhammadtemur, D.N. Ishmanova	
Korxonada ombor faoliyati samaradorligini oshirish	74
Qodirova Shahzoda Shuhrat qizi, Abduraximova Sabrinaxon Shuxrat qizi, Turkmanov A'zam Saydullaevich	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	79
Davronov Muhammad, Jabboraliyev Ravshanboy, Shadmanov Erkin Sherkulovich	
Xomashyo zahiralarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish afzalliklari.....	83
Abdusattorov Abdurashid Abdusamad o'g'li, Isxoqova Bonu Bunyod qizi, Turmanov Azam Saydullaevich	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	87
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N. Ishmanova	
O'zbekistonda elektron tijoratni rivojlantirish tendensiyalari	92
Sheraliyev Shohrux Sherzodovich, Solihov Nodir Umidjonovich, Mardiyeva Ruxsora Istam qizi	
Internet-marketing va uning an'anaviy marketingga nisbatan afzalliklari.....	96
Xolmurodov Murodjon Shavkatjon o'g'li, Ruzmetov Jaloliddin Orifjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Omborxonani raqamlashtirishning afzalliklari	100
Tojiev F.S., Khujaeva K.K., Ishmanova D.N.	
Blokcheyn texnologiyasi va uning ilmiy ishlarni hamkorlik asosida ko'rib chiqishda qo'llanilishi: tizimli tahlil.....	106
Munisa Rahimova Muzaffar qizi, Millat Umidi Universiteti talabasi, Fozilova Ozoda Bektemur qizi, Imanova Umida Baxtiyorovna	

O'zbekistonda internet do'konlari: rivojlanish muammolari va imkoniyatlari.....	111
Abdullayev Niyozmatjon Ahmedjon o'g'li, Po'latov Baxtiyor Alimovich	
Buyumlar interneti raqamli texnologiyasini biznesda qo'llashning samaradorligi.....	114
Abdujabborov Abdushukur Anvar o'g'li, Haydarov Shahriyor Shirinboy o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Marketingda sun'iy intellektdan foydalanish.....	121
Adiljonov Boburmirzo Farxodjon o'g'li, Tursunaliyev Qahhorjon Abdurasul o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Customer Segmentation Analysis Using K-Means Clustering (Machine Learning Algorithm in case of tackling sales issues in the field of economy).....	125
Rukhsora Mardieva	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	131
Sa'dullayev Eldor, Nurmatov Boburjon, Xalikov Suyun Ravshanovich	

AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEKNOLOGIYALARI SOHASINING YALPI ICHKI MAHSULOTDAGI ULUSHINING KORRELYATSION- REGRESSION TAHLILI

Tursunov Rasul Tairovich

i.f.n. dotsent, Millat umidi universiteti

Annotatsiya: Maqolada axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) sektorida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatga ta'sir etuvchi omillar va ularning o'zaro bog'liqlik darajasi aniqlangan. Ko'p omilli regressiya tenglamasining parametrlari baholangan, omillarning elastiklik koeffitsiyentlari aniqlangan va AKT sohasida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning mamlakat YalMdagi ulushining prognoz qiymatlari topilgan.

Kalit so'zlar: AKT, yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat, YalM, raqamli iqtisodiyot, model, korrelyatsiya, regressiya, o'sish sur'ati, elastiklik koeffitsiyenti, Fisher mezon.

Abstract: The article identifies the factors influencing the gross value added created in the information and communication technology (ICT) sector and the degree of their interrelation. The parameters of the multifactor regression equation were estimated, the factor elasticity coefficients were determined, and the predicted values for the share of gross added value created in the ICT sector in the country's GDP were found.

Key words: ICT, gross value added, GDP, digital economy, model, correlation, regression, growth rate, elasticity coefficient, Fisher criterion.

Аннотация: В статье определены факторы, влияющие на валовую добавленную стоимость, создаваемую в секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), и степень их взаимосвязи. Оценены параметры уравнения многофакторной регрессии, определены коэффициенты эластичности факторов и найдены прогнозные значения доли валовой добавленной стоимости, созданной в секторе ИКТ, в ВВП страны.

Ключевые слова: ИКТ, валовая добавленная стоимость, ВВП, цифровая экономика, модель, корреляция, регрессия, темп роста, коэффициент эластичности, критерий Фишера.

KIRISH

Bugungi kunda yurtimiz hayotining barcha jabhalarida o'zgarishlar va islohotlar epkini kuzatilmoqda. Yangi zamon ruhi kirib bormagan, inson manfaatiga ustuvor ahamiyat qaratilmagan biror-bir soha qolmadi. Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishida axborot texnologiyalarining (AT) o'rni va salmog'i muhim ahamiyatga ega. AT bozori har bir mamlakat iqtisodiyotida katta ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi har bir davlat aholisining turmush darajasini oshirishga olib kelmoqda.

Mamlakatimiz Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev rahbarligida "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi va uni samarali amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqilgan [1]. Ushbu strategiya doirasida sohalar va tarmoqlarni raqamli transformatsiya qilish bo'yicha bir qator maqsadli ko'rsatkichlarni amalga oshirish belgilangan. Xususan, optik tolali aloqa tarmoqlarini qurish, ularning uzunligini 2025-yilda 120 ming kilometr, 2030-yilda esa 250 ming kilometr, hududlarning yuqori tezlikdagi Internet tarmog'i bilan qamrab olish darajasini 2025-yilda 85 foizga, 2030-yilda 100 foizga yetkazish belgilangan. Shuningdek, maqsadli ko'rsatkich natijalariga erishish chora-tadbirlari, amalga oshirish bosqichlari, muddatlari, moliyalashtirish manbalari va ishtirokchilari aniq ko'rsatilgan.

So'nggi yillarda AT sohasining mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotdagi (YalM) ulushi ortib bormoqda. Ushbu maqolada AT sohasining YalMdagi ulushiga ta'sir etuvchi omillar va ularning o'zaro bog'liqlik darajasi aniqlangan, regressiya tenglamasining parametrlari baholangan hamda AT sektorining YalMdagi prognoz (bashorat) qiymatlari topilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mirolyubova A.A., Turin D.V., Jukova Ya.E. o'zlarining ilmiy tadqiqotlarida raqamli iqtisodiyot rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar tahlilini amalga oshirgan. Bir omilli chiziqli regressiya modeli yordamida har bir omilning yalpi hududiy mahsulot miqdoriga ta'sirining samaradorligi aniqlangan [2].

Irina Zhukovskaya O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini raqamlashtirish sharoitida ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash bo'yicha metodologiyalarni takomillashtirishning asosiy yo'nalishlarini aniqlashga harakat qilgan. Xususan, zamonaviy AKTlar yuqori raqobatbardoshlik salohiyatiga ega ekanligi va mamlakat iqtisodiyotining yuqori sur'atlarda o'sishini ta'minlashini ko'rsatib bergan [3].

O'zbekistonda raqamli texnologiyalar rivojlanishining statistik tahlili R. Jabborov [4] tomonidan jadvallar va diagrammalar yordamida amalga oshirilgan. R. Tursunovning maqolasida ko'p omilli korrelyatsion-regressiya tahlildan O'zbekiston Respublikasi YalMni modellashtirish va prognoz qiymatlarini aniqlash jarayonida hamda sug'urta xizmatlari bozorini bashorat qilishda foydalanilgan [5, 6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada ma'lumotlarni statistik tahlil qilish usullaridan foydalanilgan hamda ko'p omilli korrelyatsion va regressiya tahlil usullari qo'llanilgan. Korrelyatsion tahlil yordamida AKT sektorida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatga ta'sir etuvchi omillarning bog'liqlik darajasi va regressiya tenglamasiga kiritiladigan omillar aniqlangan. Regression tahlil yordamida ko'p o'zgaruvchili to'g'ri chiziqli regressiya tenglamasi parametrlari aniqlangan va AKT sohasining YalMdagi ulushining prognoz (bashorat) qiymatlari topilgan.

Juft va ko'p omilli korrelyatsiya koeffitsiyentlarini hamda to'g'ri chiziqli regressiya tenglamasining parametrlarini hisoblash Microsoft Excel dasturining ma'lumotlar tahlili (analiz dannix) vositasida amalga oshirilgan.

Ma'lumotlarni yig'ishda birlamchi manbalar sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining ochiq ma'lumotlar sahifasi xizmat qilgan. Ikkilamchi manbalar sifatida ilmiy maqolalar, kitoblar va uslubiy qo'llanmalar foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

AKT sohasining mamlakatimiz YalMdagi salmog'ini ko'p omilli statistik tahlil asosida amalga oshirish uchun quyidagi ko'rsatkichlarni tanlab olamiz va ularni qavs ichida ko'rsatilgan belgi bilan belgilaymiz:

- AKT sektorida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning YalMdagi ulushi, foizda (y - natijaviy belgi);
- AKT ishlab chiqarishda yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning YalMdagi ulushi, foizda (x_1 - omil belgisi);
- AKT xizmatlarida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning YalMdagi ulushi, foizda (x_2 - omil belgisi);
- AKT savdosida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning YalMdagi ulushi, foizda (x_3 - omil belgisi);
- AKT sohasida faoliyat yuritayotgan kichik tadbirkorlik subyektlarining ulushi, foizda (x_4 - omil belgisi).

1-jadval. AKT sektorida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning va omil belgilarning YalMdagi ulushi, foizda.¹

Yillar	y	x_1	x_2	x_3	x_4
2015	1,618	0,064	1,490	0,064	2,455
2016	1,791	0,050	1,652	0,089	2,310
2017	1,824	0,067	1,656	0,101	2,160
2018	1,608	0,064	1,481	0,063	2,083
2019	1,380	0,047	1,271	0,062	1,914
2020	1,520	0,081	1,394	0,046	1,940
2021	1,586	0,061	1,469	0,055	1,937
2022	1,825	0,082	1,673	0,069	1,996
2023	2,220	0,097	2,057	0,066	2,092

1 Manba: Muallif ishlanmasi.

1-jadval ma'lumotlariga ko'ra, AKT sektorida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning va unga ta'sir etuvchi birinchi uchta omilning YalMdagi ulushi 2018–2019-yillarda kamayish tendensiyasiga ega bo'lgan. Qolgan davrlarda o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan (4-chi omildan tashqari).

So'nggi 9 yilda AKT sektorida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning o'rtacha o'sish sur'ati 104,03 %ni tashkil qilgan. Shuningdek, ushbu sohaning ishlab chiqarishda, xizmatlarda va savdoda yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning o'rtacha o'sish sur'ati mos ravishda 105,39 %, 104,11 % va 100,4 % bo'lgan. Ushbu davrda AKT sohasida faoliyat yuritayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari ulushining o'rtacha o'zgarish sur'ati 98,02 %ni tashkil etib, 1,98 %ga kamaygan.

Ko'p o'zgaruvchili regressiya tenglamasiga kiritiladigan omillar o'zaro korrelyatsion va funksional bog'liqlikda bo'lmasligi kerak. Agar omillar o'rtasida korrelyatsiya yuqori bo'lsa, u holda ularning natijaviy ko'rsatkichga ta'sirini aniqlash mumkin emas va regressiya tenglamasining parametrlarini izohlab (interpretatsiya qilib) bo'lmaydi.

Juft korrelyatsiya koeffitsientlari bir-birini takrorlaydigan omillarni aniqlashga yordam beradi va ularni modeldan chiqarib tashlash imkonini yaratadi. Agar juft korrelyatsiya koeffitsienti $|r(x_1, x_2)| \geq 0,67$ bo'lsa, u holda x_1 va x_2 omillar aniq kollinear (collinear) deb hisoblanadi va ular bir-biri bilan chiziqli munosabatda bo'ladi. Bunday holda, omillardan birini (x_1 yoki x_2) modeldan chiqarib tashlash kerak bo'ladi. Natijaviy belgi (ko'rsatkich) bilan korrelyatsiyasi yuqori va boshqa omillar bilan korrelyatsion bog'liqligi past bo'lgan omil modelda qoldiriladi [7].

Juft korrelyatsiya koeffitsientlarini hisoblab, aniq kollinear omillarni aniqlaymiz.

2-jadval. Korrelyatsion matritsa.²

	y	x_1	x_2	x_3	x_4
y	1				
x_1	0,674	1			
x_2	0,999	0,672	1		
x_3	0,397	-0,235	0,369	1	
x_4	0,248	-0,169	0,245	0,462	1

2-jadval ma'lumotlariga ko'ra, $r(x_1, x_2)=0,672 > 0,67$. Shu sababli regressiya tenglamasiga x_1 va x_2 omillardan biri kiritilishi kerak. x_1 omilning natijaviy ko'rsatkich y bilan korrelyatsiya koeffitsienti $r(y, x_1)=0,674$, x_2 omilning bunday ko'rsatkichi esa $r(y, x_2)=0,999$. Demak, x_2 omilning natijaviy belgi y bilan korrelyatsiyasi juda yuqori. Shuningdek, ushbu omilning x_3 va x_4 omillar bilan korrelyatsiyasi past bo'lganligi uchun regressiya modeliga x_2 omil kiritiladi, x_1 esa kiritilmaydi.

Ko'p omilli regressiya tenglamasi quyidagi ko'rinishga ega:

$$y = a_1 + a_2 \cdot x_2 + a_3 \cdot x_3 + a_4 \cdot x_4$$

Ko'p omilli regressiya tenglamasida inobatga olinmagan omillar ulushi ko'p o'lchamli regressiya koeffitsienti R va determinatsiya koeffitsienti $D=R^2$ orqali aniqlanadi.

Microsoft Excel dasturidan (analiz dannix) foydalanib, ko'p o'lchamli korrelyatsiya va determinatsiya koeffitsientlari, regressiya tenglamasining parametrlari va Fisher mezonining qiymatlari aniqlandi (3-jadvalga qarang).

3-jadval. Regressiya tenglamasining parametrlarini baholash natijalari.³

Ko'p o'lchamli korrelyatsiya koeffitsienti (R)		0,9994
Determinatsiya koeffitsienti (R ²)		0,9989
Regressiya tenglamasining parametrlari		P-qiymat
$a_1 = 0,02925$		0,05527
$a_2 = 1,06401$		2,3252E-08
$a_3 = 0,53160$		0,09215
$a_4 = -0,01412$		0,05589
Fisher mezon	$F_{\alpha, q}$	$F_{\alpha, r}$
	1460,31	0,000894

2 Manba: Muallif ishlanmasi.

3 Manba: Muallifning hisob-kitobi.

3-jadval ma'lumotlariga ko'ra, $R=0,9994$ va $D=0,9989$. Hisobga olinmagan omillar ulushi $(1-D) \cdot 100=0,11\%$ ni tashkil etadi. Bu yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. AKT sektorida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning YalMdagi ulushining o'zgarishiga x_2 (AKT xizmatlarida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning YalMdagi ulushi), x_3 (AKT savdosida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning YalMdagi ulushi) va x_4 (AKT sohasida faoliyat yuritayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari ulushi) omillar ta'sirining salmog'i 99,89% ni tashkil etadi.

3-jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga asosan, regressiya tenglamasi parametrlarining (a_1, a_2, a_3, a_4) PPP-qiymatlari juda kichik (nolga yaqin), bu esa chiziqli model koeffitsientlarining sezilarli (muhim, ahamiyatli) darajasi yuqoriligini bildiradi. Fisher mezonining haqiqiy qiymati ($F_{x_{aq}}$) uning kritik qiymatidan (F_{kr}) katta. Bundan regressiya tenglamasi chiziqli shaklda bo'lishining salmog'i 99% ni tashkil etadi, degan xulosaga kelamiz.

3-jadval ma'lumotlariga ko'ra, regressiya tenglamasining parametrlaridan birining qiymati ($a_4 = -0,01412$) manfiy. Buning sababi 2015–2021-yillarda AKT sohasida faoliyat yuritayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari ulushining kamayish tendensiyasiga ega bo'lganligi bilan izohlanadi.

Endi regressiya modelining approksimatsiya (yaqinlashuv) o'rtacha nisbiy xatosini aniqlaymiz. Ushbu ko'rsatkich quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$\varepsilon = \frac{1}{n} \sum \left| \frac{y_i - y_p}{y} \right| \cdot 100\%$$

Bu yerda:

n – statistik to'plamning hajmi,

y_i – natijaviy belgining haqiqiy qiymati,

y_p – natijaviy belgining model bo'yicha hisoblangan prognoz qiymati.

Agar regressiya model approksimatsiyasining o'rtacha nisbiy xatosi (ε) 10–12% dan oshmasa, tuzilgan model to'g'ri deb hisoblanadi.

Modelning prognoz qiymatlari quyidagi regressiya tenglamasi yordamida aniqlanadi:

$$y = 0,02925 + 1,06401 \cdot x_2 + 0,5316 \cdot x_3 - 0,01412 \cdot x_4 \quad (1)$$

Quyidagi 4-jadvalda AKT sohasida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning YalMdagi ulushining prognoz qiymatlari va model approksimatsiyasining o'rtacha nisbiy xatosi aniqlangan.

4-jadval. Model approksimatsiyasining o'rtacha nisbiy xatosi.⁴

Yillar	AKT sohasida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning YalMdagi ulushi, % (y)	AKT sohasida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning YalMdagi ulushining prognoz qiymatlari, % (y_p)	$\left \frac{y - y_p}{y} \right $
2015	1,618	1,614	0,002
2016	1,791	1,802	0,006
2017	1,824	1,814	0,005
2018	1,608	1,609	0,001
2019	1,380	1,388	0,005
2020	1,520	1,509	0,007
2021	1,586	1,594	0,005
2022	1,825	1,819	0,004
2023	2,220	2,223	0,001
		Jami	0,038
		ε	0,421

Shunday qilib, 4-jadval ma'lumotlariga ko'ra, AKT sohasida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning YalMdagi ulushi ko'p omilli model asosida hisoblangan prognoz qiymatlari bilan uning haqiqiy qiymatlari o'rtacha nisbiy tafovut (xatolik) 0,421% ni tashkil qiladi. Bu natija modelning qanchalik aniq ekanligini tasdiqlaydi.

Endi chiziqli regressiyaning elastiklik koeffitsientlarini aniqlaymiz. O'rtacha elastiklik koeffitsienti (E_i) x_i omilning qiymati 1% ga o'zgarganda (qolgan omillar o'zgarmagan holatda), natijaviy ko'rsatkich y o'rtacha necha foizga o'zgarishini ko'rsatadi. O'rtacha elastiklik koeffitsienti quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

4 Manba: Muallif ishlanmasi.

$$E_i = a_i \cdot \frac{\bar{x}_i}{\bar{y}}$$

Bu yerda,

a_i – chiziqli regressiya tenglamasining parametrlari,

\bar{x}_i – x_i omilning o'rtacha arifmetigi,

\bar{y} – natijaviy ko'rsatkichning (y) o'rtacha arifmetigi.

Chiziqli regressiyaning o'rtacha elastiklik koeffitsientlarini quyidagi formula yordamida hisoblaymiz:

$$\bar{E}_2 = a_2 \cdot \frac{\bar{x}_2}{\bar{y}} = 1,06401 \cdot \frac{1,571}{1,708} = 0,085$$

$$\bar{E}_3 = a_3 \cdot \frac{\bar{x}_3}{\bar{y}} = 0,5316 \cdot \frac{0,068}{1,708} = 0,021$$

$$\bar{E}_4 = a_4 \cdot \frac{\bar{x}_4}{\bar{y}} = -0,01412 \cdot \frac{2,099}{1,708} = -0,017$$

Shunday qilib, AKT xizmatlarida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning YalMdagi ulushi 1 birlikka oshganda, ushbu sohaning YalMdagi ulushi 0,085 birlikka ko'payadi. Agar AKT savdosida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning YalMdagi ulushi 1 birlikka oshirilsa, u holda ushbu sohaning YalMdagi ulushi 0,0215 birlikka ko'payadi. AKT sohasida faoliyat yuritayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari ulushi 1 birlikka oshganda, ushbu sohaning YalMdagi ulushi 0,017 birlikka kamayadi.

Tuzilgan (1) model yordamida mamlakatimizda AKT sektorida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning YalMdagi ulushini 2024–2027-yillarda bashorat (prognoz) qilish mumkin. Buning uchun modelda ishtirok etgan omillarning prognoz davrdagi qiymatlarini bilish talab etiladi. Modelga kiritilgan uchta omillarning so'nggi to'rt yil, ya'ni 2020–2023-yillardagi ma'lumotlaridan foydalanib, ularning o'rtacha yillik o'sish sur'atlarini aniqlab olamiz.

So'ngra ushbu omillarning, ya'ni AKT xizmatlarida, savdosida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning YalMdagi ulushini (x_2 , x_3) va AKT sohasida faoliyat yuritayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari ulushini (x_4) o'rtacha yillik o'sish sur'atlari yordamida aniqlab, ularning qiymatini (1) modelga qo'yib quyidagilarni hosil qilamiz:

$$2024\text{-yil: } y=0,02925+1,06401 \cdot 2,324+0,5316 \cdot 0,074 -0,0142 \cdot 2,145=2,511$$

$$2025\text{-yil: } y=0,02925+1,06401 \cdot 2,626+0,5316 \cdot 0,082 -0,0142 \cdot 2,2 =2,836$$

$$2026\text{-yil: } y=0,02925+1,06401 \cdot 2,99+0,5316 \cdot 0,093 -0,0142 \cdot 2,256=3,228$$

$$2027\text{-yil: } y=0,02925+1,06401 \cdot 3,334+0,5316 \cdot 0,104 -0,0142 \cdot 2,323=3,599$$

AKT sektorida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning YalMdagi ulushi 2024-yilda 2,511 foizni, 2025-yilda 2,836 foizni, 2026-yilda 3,228 foizni va 2027-yilda 3,599 foizni tashkil qiladi. 2024–2025 yillarda ushbu ko'rsatkichning o'rtacha yillik o'sish sur'ati 112,7% ni tashkil etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Respublikamizda "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasida belgilangan chora-tadbirlar bosqichma-bosqich amalga oshirilib kelinmoqda. Ushbu strategiyani amalga oshirish natijasida AKT sohasida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning miqdori, shuningdek, uning mamlakatimiz YalMdagi salmog'ining ortib borishi uchun zamin yaratiladi. AKT sektorida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning miqdoriga ta'sir etuvchi omillar ichida eng katta salmoqqa ega omil AKT xizmatlarida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat hisoblanadi. AKT xizmatlarida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat 1 birlikka oshganda, ushbu sohaning YalMdagi ulushi 0,085 birlikka ko'payadi. Ko'p omilli regressiya tahlili natijalariga ko'ra, mamlakatimizda AKT sohasida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning YalMdagi ulushi 2024-yilda 2,5 %, 2025-yilda 2,8 %, 2026-yilda 3,3 % va 2027-yilda 3,6 % bo'lishi bashorat qilindi. Ushbu ko'rsatkichning o'rtacha yillik o'sish sur'ati 112,7 % ni tashkil qilishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida PF-6079-sonli Farmoni. 2020-yil 5-oktabr.
2. Миролюбова А.А., Туртин Д.В., Жукова Я.Э. (2020). "Экономическая эффективность цифровой экономики региона: моделирование и сравнительный анализ". Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение, 4 (64), 41–49 с.
3. Жуковская И.Е. (2020). "Основные направления совершенствования методологии применения передовых информационно-коммуникационных технологий в статистической деятельности Республики Узбекистан в условиях формирования цифровой экономики". Статистика и экономика, 17(5), 68–80 с.
4. Djabbarov R. A. (2022). "Raqamli iqtisodiyot rivojlanish ko'rsatkichlarini statistik tahlil qilish". Iqtisodiyot va ta'lim, 4, 410–414 b.
5. Tursunov R.T. (2020). "Small business modeling and forecasting of GDP of Republic of Uzbekistan". Scientific Research Results in Pandemic Conditions (COVID-19). Proceeding of International Multidisciplinary Conference. Shawnee, USA, p. 60–65.
6. Турсунов Р.Т. (2021). "Прогнозирование развития страхового рынка Республики Узбекистан". Материалы международной научно-практической конференций XXXIV Международные Плехановские чтения: Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 131–132 с.
7. Damodar N. Gujarati, Dawn C. Porter. (2009). Basic Econometrics. McGraw-Hill/Irwin. Fifth Edition, New York, NY, 946 p.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. <https://www.stat.uz>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

